

O'QUVCHILARNING INGLIZ TILIDAGI LUG'AT BILAN ISHLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Rajabova Nargiza

Kamoliddin Behzod nomidagi rassomlik

va dizayn instituti o'zbek va chet tillari

kafedراسi o'qituvchi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqotimizda talabalarga ingliz tilini o'qitishda lug'at bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish haqida so'z boradi. Lug'atlarni talabalarga oson va tushunarli qilib o'rgatishning samarali usullari tadbiiq etilgan. Ushbu jarayonda yuzag keluvchi muammolar batafsil yoritib berilgan hamda muammolar aniqlanib ular yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Kontekst, lug'at, termin, o'qitish, kompetensiya, ingliz tili, so'z boyligi, o'quvchi, o'qituvchi.

Annotation. In this study, we will focus on developing students' vocabulary skills in teaching English. Effective ways to teach dictionaries to students are easy and understandable. In this process, the problems that arise are described in detail, and the problems are identified and recommendations are given.

Key words: student, dictionary, term, teaching, competence, English, vocabulary, student, teacher.

Аннотация. В этом исследовании мы сосредоточимся на развитии навыков словарного запаса учащихся при обучении английскому языку. Эффективные способы преподавания словарей студентам просты и понятны. В этом процессе подробно описываются возникающие проблемы, выявляются проблемы и даются рекомендации.

Ключевые слова: студент, словарь, термин, обучение, компетенция, английский язык, словарный запас, студент, преподаватель.

Talabalarga xorijiy tilda so'z boyligini oshirishda talab qilinadigan birinchi masala – o'quvchilarga yangi so'zlarni ma'lum qilishdir. Yangi so'zlarni talabalarga

tanishtirish bilan bog‘liq bo‘lgan ba’zi muammolar bo‘yicha turli xil fikrlar mavjud. Metodik adabiyotlarda so‘zlarni alohida o‘rganish yoki, kontekstdan ma’nosini anglash orqali o‘zlashtirish to‘g‘risida masala hozirga qadar bahs olib borilmoqda. Kontekst ichida kelgan so‘zning ma’nosi har doim ham uning asosiy nominativ ma’nosi bo‘lib kelavermaydi. So‘zning asosiy nominativ ma’nolarini o‘zlashtirish uchun, alohida so‘z ustida ish olib borishni kontekstdagi so‘z ustida ishlash bilan birga qo‘shib olib boorish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Ayrim so‘z ustida ishlash mazkur so‘zning chet tilining boshqa so‘zlari bilan qiyoslab ko‘rish imkonini beradi va bu qiyoslash so‘zning shakl va ma’no strukturasi to‘g‘risida muhim xulosalar chiqarishga yordam beradi, bu esa ularni yodda saqlab qolish, to‘g‘ri qo‘llash imkonini beradi va ularni og‘zaki hamda yozma nutqda tanib anglab olishga yordam qiladi. Shuning uchun lug‘at o‘rganishni alohida so‘zdan boshlash kerak, deb hisoblash ham, yoki so‘z o‘rganish faqat kontekstdagi so‘zdan boshlanadi, deb o‘ylash ham notog‘ri. Bunda so‘zning qiyinlik darajasi, shuningdek, o‘qitish bosqichi hisobga olinmaydi.

O‘rganuvchilarning til sohasida hali hech qanday tajriba bo‘lmagan boshlang‘ich bosqichda so‘zlar bilan kontekstda tanishish haqida gap yuritish mumkinligi ularda qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Chet tilini o‘rganishda so‘zning tushuncha bilan bevosita munosabatga kirishishi so‘zni o‘zlashtirishda kutilgan natijani bermaydi, chunki o‘qitish tajribasidan ma’lumki, so‘zning ma’nosini tarjimasiz bilish uchun o‘quvchilarning o‘z ona tili yordamida bilishdan ko‘ra ko‘p vaqt ketadi.

O‘quvchilarga namoyish qilib ko‘rsatish natijasida ularning qanday darajada tushunganliklarini nazorat qilishga, ba’zan esa so‘zning xususiyatlarini qo‘shimcha ravishda tushuntirishga to‘g‘ri keladi.

O‘quvchilar uchun leksikadan foydalanishning butun qiyinchiligi yangi tushunchalarni o‘zlashtirishlarida emas, chunki bu narsa ularga tanishdir, balki qiyinchilik chet tilidagi so‘zlar ma’nosining hajmini va ularning boshqa so‘zlar bilan

birga qanday birikmalar yasashini bilib olishdadir. Bunday holda o‘quvchi, masalan: *I shall buy a new car.*

Biroq fikrni ifoda etishning boshqacha usulidan va boshqacha til formalaridan foydalanish odatiga yoki ko‘nikmasiga malakani anglab yetish natijasida erishiladi. Bularga erishishning eng yaxshi va samarali yo‘li o‘quvchi tomonidan tildan foydalanishida orttirilgan tajriba bilan taqqoslashdir. Shu bilan birga, chet tilida tajriba qancha kam bo‘lsa, ona tiliga shuncha ko‘p tayanib ish ko‘riladi. Ona tili bilan taqqoslashda esa har doim ham ona tili nazariyasiga murojaat qilish shart emas: buning uchun ba’zida tilning tegishli qoidasini eslab yoki unga qarab qo‘yish yetarli.

Shunday qilib, chet tilini o‘rganuvchiga ona tilini e’tiborga olmaslik zarardir, chunki bu chet tili so‘zlarining ma’nosi haqida noto‘g‘ri tushunchaga olib keladi. Chet tilini o‘rganishda ona tili interferensiyalovchi ta’sir ko‘rsatadi, biroq ona tili fikirlashni rivojlantirishni emas, balki fikrni bayon qilishning yangi usullari va yangi shakllarini egallashga to‘siq bo‘ladi. Yangi so‘zlarni o‘zlashtirishning qiyinchiligi, tushunganlarni har xil tilda hamma vaqt bir xil izhor qilib bo‘lmaydi, asosiysi bu ma’nolarni ifodalovchi so‘zlarning ma’no hajmining ko‘p qismi to‘g‘ri kelmaydi. Bu tafovutlarni ko‘p tajribaga ega bo‘lganda bartaraf etish mumkin, bunda o‘quvchilar avval hamma vaqt chet tilidagi yangi so‘zni unga ma’lum bo‘lgan ona tilidagi so‘z bilan xayolan taqqoslashni ham kerakli tushuntirishlar va mashqlar yordamida yengillashtirishdan iboratdir.

Bu tushuntirishlar, tabiiy, qisqa bo‘lishi va til-adabiyot oily o‘quv yurtlari uchun xos bo‘lgan lingvistik munozaralarga aylanmasligi zarur.

Yangi so‘zlarni o‘rganuvchilarga tanishtirish usullari o‘sha so‘zning aktiv lug‘atga va passiv lug‘atga kirish-kirmasligi hamda so‘zlarning qiyinlik darajasiga bog‘liq holda ko‘rib chiqilmaydi, so‘zlarni o‘rganishdan maqsad, ya’ni so‘zlar nutq faoliyatining qaysi turida qo‘llanilishi kerakligi hisobga olinmaydi.

O‘zbek va chet tillarda ma’no hajmi va qo‘llanishda, bu so‘zlarning tanlab olingan lug‘at doirasida o‘rganilgan barcha asosiy birikmalarini aytish kerak, bunda barcha zarur bo‘lgan birikmalarni so‘zlar bilan birinchi tanishish jarayondayoq

o'quvchilarga ma'lum qilish kerak emas, chunki bu narsa so'z bilan birinchi tanishishni murakkablashtiradi.

O'qitishning mazkur bosqichida kerak bo'lgan birikmalarning bir qismini mashqlarda berish mumkin, bunda birikmalar o'quvchilarning nutq faoliyati jarayonida o'zlashtiriladi.

So'zning shakliga ahamiyat berish juda zarurdir, chunki so'zning shakli o'zlashtirilmaganligidan tushunishda xatoga yo'l qo'yish mumkin (o'quvchilar ko'pincha tovush va yozilish jihatidan o'xshash bo'lgan so'zlarni, birinchi harfi bir xil bo'lgan, so'zda bir xil tovush va harf bo'lgan so'zlarni chalkashtirib yuboradilar).

Keyinchalik o'quvchilar passiv leksikadagi so'zlarni yangi kontekstlarda uchratadilar va astasekin so'zning boshqa ma'nolarini ham o'zlashtirib boradilar. Bu so'zning barcha ma'nosini va bu ma'nolarning qaysi birini ma'lum qilish kerak degan masala maxsus tadqiqi qilishni talab etadi deb hisoblaymiz¹.

Shu narsa mutlaqo ravshanki, semantizatsiyalash usulini tanalashda so'zning xususiyatini va o'qitish bosqichini hisobga olish kerak. Boshlang'ich sinflarda, ko'rsatib tushuntirish mumkin bo'lgan konkret predmetlarni ifodalovchi qator so'zlar o'rganilayotganda, tarjimasiz semantizatsiya vositalaridan keng foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinflarda semantizatsiyaning tarjimasiz til vositalaridan faqat ko'rgazmali qurollar vositalari bilan birga qo'shib foydalanish mumkin, biroq shunda ham asosan yuqori sinflardan, o'quvchilar birmuncha til tajribasiga ega buning natijasida so'z ma'nosani kontekstga, so'z yasovchi elementlarga qarab bilib oladigan, shuningdek, chet tilidagi so'zning ma'nosi haqida fikr yurita oladigan bo'lganida qo'llanish mumkin. Rasmlarni, harakatlarni, predmetlarni ko'rsatish, ko'rsatib tasvirlasa bo'ladigan so'zlar bilangina chegaralangan; kontekstdan aniq va yetarli darajada ravshan ma'noga ega bo'lgan so'zlarni tushuntirishda foydalaning mumkin.

¹ B.V.Belyayev, Ocherki po psixologii obucheniya inostrannim yazikam, M,1959.

Soʻzlarning maʼnosini ochib berish masalalari bilan birga soʻzlarni izohlab tushuntirish metodi ham samarali natija beradi. Soʻzni tushuntirish uning maʼnosini ochib berishgina emas, balki soʻzning fonetik, orfografik, grammatik shakllarini ham tushuntirib berish kerak.

Yangi soʻzlar bilan turli usullar orqali tanishiladi, yaʼni nutq faoliyatidan oldidan yoki nutq faoliyati bilan birga tanishiladi; Soʻzlar bilan tanishtirish usulini tanlash ham soʻzlar harakteriga bogʻliq boʻladi. Oʻquvchilarni nutq faoliyati protsessida-nutqni tinglashda, suhbat vaqtida, oʻqish jarayonida yangi soʻzlar bilan tanishtirish juda ham foydali, chunki bu oʻquvchilar diqqatini faollashtiradi, ularning yangi soʻzlarni yaxshiroq oʻzlashtirishlariga yordam beradi. Shuningdek, oʻquvchilarning yangi soʻzlar bilan mustaqil ravishda oʻzlarining tanishishi ham oʻqituvchining tushuntirib berishiga qaraganda pedagogik nuqtai nazardan shubhasiz ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.V.Belyayev, Ocherki po psixologii obucheniya inostrannim yazikam, M,1959.
2. Nation, P. Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
3. Nation, P., & Waring, R. Vocabulary size, text coverage and word lists, 1997.
4. N. Schmitt, & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press